

МАҚОМИ КАЛИМАҲОИ АРАБӢ
ДАР БАРГАРДОНИ ИСТИЛОҲОТИ АВРУПОӢ

*Саломова Дилафрӯз Иномовна,
унвончӯи кафедраи забони тоҷикии Муассисаи давлатии
таълимии "Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон
Ғафуров"*

Аннотатсия: мақолаи мазкур ба баррасии маъноии баъзе аз истилоҳоти ҷарбии арабӣ дар баргардони истилоҳоти аврупоӣ дар луғати дузабонаи А. В. Старчевский (Переводчикъ с русскаго языка на персидский) сурат гирифтааст. Муаллифи мақола дар асоси маводи луғатҳои тафсирию дузабона (русӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-русӣ, форсӣ-русӣ, русӣ-форсӣ, арабӣ-форсӣ ва форсӣ-арабӣ)-и мавҷуда бо усули таҳлили муқоисавӣ ин гурӯҳи вожаҳоро аз ҷиҳати маъно ташреҳ намуда, бо зикри мисолҳо аз фарҳанги зери таҳқиқ мавқеи корбурди онҳоро муайян намудааст. Дар ин замина нишон дода шудааст, ки вожаҳои зери таҳлил дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ аз лиҳози корбурд ҳамсон набуда, бархе аз онҳо ба қатори калимаҳои архаистӣ ё таърихӣ дохил шудаанд.

Вожаҳои калидӣ: забон, забони арабӣ, забони тоҷикӣ, калима, луғат, истилоҳ, маъно, истилоҳоти ҷарбию баҳрӣ, луғати тафсирий, луғати дузабона...

Вомвожаҳо ва ё иқтибоси калимаву истилоҳот дар ҳамаи забонҳои дунё ҳодисаи маъмулӣ буда, дар таркиби луғавии забон мақоми хоса доранд. Дар забони тоҷикӣ низ аз лиҳози баромад ду гурӯҳи калимаҳо **аслӣ** ва **иқтибосиро** мушоҳида кардан мумкин аст [36, с. 78].

Тавре ки маълум аст, баъди аз тарафи арабҳо забт гардидани Мовароуннаҳр забони арабӣ давлатӣ эълон шуда буд. Инак, вай беш аз ҳазор сол аст, ки забони мактабу маориф ва дину мазҳаби халқҳои ин сарзамин гаштааст ва имрӯз ҳам дар услубҳои гуногуни забонамон ҳудудан 40-50% калимаҳоро ташкил медиҳанд [15, с. 101]. Дар забоншиносии русу тоҷик доир ба вомвожаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ-форсӣ ва шеваҳои ин забонҳо корҳои зиёде [3; 4; 8; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 25; 27; 34] ба анҷом расонида шуда, масъалаҳову ҷанбаҳои гуногуни онро омӯхтаанд, ки мубрамияти ин мавзӯро нишон медиҳад.

Забоншиносии маъруф М. Баҳор роҷеъ ба иқтибосот мегӯяд, «калимаҳои дахил ба буния ва танумандии луғот зиён намерасонад, чунонки дар чанд қарни ихтилоти арабӣ ба форсӣ зиёне ба забони

мо ворид наомад, балки бар вусъати забон афзуд ва адабиёте пайдо шуд, ки ба услубу луғати маҳдуди паҳлавӣ ва дарии вижа ва холиси қадим назири он мумкин набуд. ... Забони дарӣ аз имтизоҷ ба тозӣ нуқсон наёфта ва шеъри форсӣ низ, ки аз услуби ҳиҷоӣ ба услуби тақтей ва зарбӣ тараққӣ карда, комилтару олитар ва латифтар шудааст» [3, с. 136-137].

Ҳамин тариқ, ҳадафи мо дар мақолаи мазкур баррасии хусусиятҳои маъноии якчанд калимаҳои арабӣ дар баргاردони истилоҳоти аврупоӣ дар «Луғати русӣ ба форсӣ»-и А. В. Старчевский (садаи XIX) ва муқоисаи онҳо бо маводи фарҳангҳои дигари тоҷикӣ, форсӣ ва русӣ мебошад. Вожаҳои интиҳобшуда асосан истилоҳоти ҳарбию баҳрианд. Дар фарҳанги зери таҳқиқ калимаҳои арабии зиёде ба монанди: **«гарнизанъ / гарнизон - аскарӣ қалъа»**, **«генераль-губернатёр / генерал-губернатор - сарвари акрам»**, **«офицеръ / офитсер - соҳибмансаб»**, **«фельдмаршалъ / фелдмаршал - амир-низам»**, **«унтеръ-офицеръ / унтер-офитсер - вакил, вакили аввал, вакили дуюм»**, **«лазутчикъ / чосус - джасус»**, **«конвой / мавкиб - мавкиб»**, **«цейхгаузъ / цейхгауз - аскарӣ джама амбар»**, **«ратникъ / ҷанговар - мубориз, размсоз»**, **«копъё / найза - синнан, найза»** ва ғ. дучор омадан мумкин аст, ки чанде аз онҳоро таҳлил хоҳем кард.

Масалан вожаи **«фельдмаршалъ»** дар луғати зери таҳқиқ **«эмир-низам»**, яъне **«амирнизом»** тарҷума шудааст, ки ҷолиб мебошад [39, с. 60]. Истилоҳи мазкур дар фарҳангҳои тафсириву решаиносии забони русӣ чунин ташреҳ шудааст: «1. Унвони олии генералӣ дар армияи пешазинқилобии Россияи подшоҳӣ ва ё шахсе, ки ин рутбаро дорад; 2. Рутбаи олии ҳарбӣ дар қувваҳои хушкигарди баъзе давлатҳо, инчунин шахсе, ки ин рутбаро дорад; аз забони немисии Feldmarschall» [28, Т. 4, с. 557; 30, Т. 4, с. 1066; 20 с. 850; 13, с. 819]. Дар «Луғатнома»-и Деҳхудо калимаи **«амирнизом»** - «фармондеҳи сипоҳ» шарҳ гардидааст [10, Ҷ. 3, с. 3405]. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи **«фелдмаршал»** ба таври зайл маънидод гардидааст: «фелдмаршал - *фр.* *Фелдмаршал* ҳ. мансаби олии ҳарбӣ дар Олмон ва Инглистон» [31, Ҷ. 2, с. 412], вале аз фарҳанги мазкур истилоҳи **«амирнизом»** ёфт нашуд. Лозим ба ёдоварист, ки дар «Луғати ҳарбии арабӣ-русӣ ва русӣ-арабӣ» истилоҳи **«фелдмаршал»** - «*مشير* - машир» тарҷума шудааст [9, с. 697]. Калимаҳои **«амирнизом»** ва **«фелдмаршал»**-ро аз «Луғати ҳарбии арабӣ-русӣ ва русӣ-арабӣ» пайдо накардем, вале худӣ вожаи содаи **«амир»** - «начальник, командир, командующий» [9, с. 22] ва **«низом»**, ки решааш «*نظم*» мебошад ба маънои

«регулировать, организовывать» тарҷума шудааст» [9, с. 507]. Бояд зикр намуд, ки тарҷумаву тафсири истилоҳи «**фелдмаршал**» дар луғатҳои тафсириву тарҷумавии русӣ-арабӣ яқсон нест, масалан дар «Луғати пурраи русӣ-арабӣ» вожаи мазкур «қоид-ул-ҷайш», «раис-ул-ҷайш» [22, с. 414] ва дар «Луғати русӣ-арабӣ» - «مشير» (мушир), مارشال (маришал) тарҷума гардидааст, ки ба унвони «**маршал**» баробар аст [5, с. 1055]. Боиси ёдоварист, ки дар «Қомус ал-форисийя - форсӣ-арабӣ» тарҷумаи вожаи «**фелдмаршал**» - «фармондеҳи артиш, баландтарин рутбаи низомӣ дар Англия, Олмон ва баъзе кишварҳои дигар» оварда шудааст [1, с. 503] ва ба ҳақиқат наздик ба назар мерасад. Мутафарриқ будани тарҷумаи истилоҳи «**фелдмаршал**» дар луғатҳо аз он сабаб аст, ки унвони мазкур дар давлатҳои мухталиф гунаҳои худро дорад. Давлатҳое, ки таҳти таъсири англисҳо қарор доштанд ва ё истилоҳи зери таҳлилро ба воситаи забони англисӣ вом гирифтаанд дар шакли «**мушир/машир**» истифода мебаранд. Мамлакатҳое, ки зери тасарруфи Россияи подшоҳӣ ва ё давлатҳои аврупоӣ буданд бештар вожаи «**фелдмаршал**»-ро ба кор мебаранд.

Таҳлили вожаи «**фелдмаршал**», нишон медиҳад, ки истилоҳи мазкур дар забони тоҷикӣ қобили истифода буда, гунаҳои он, яъне «амирнизом», «сипаҳсолор», «соҳиб-ул-ҷайш» ба қатори калимаҳои кӯҳнашуда ворид гардидааст ва бештар муродифи калимаҳои мазкур: «сардор», «фармондеҳи олии сипоҳ», «сарфармондеҳ» кор фармуда мешаванд. Вале қаринаи арабии истилоҳи мазкурро, ки дар луғати зери таҳқиқ «**амир-низом**» оварда шудааст, дар фарҳангҳои русиву арабӣ ва ё арабиву русӣ дучор наомадем.

Калимаи «**офицеръ**» дар луғати зери таҳқиқ «**сáһиб мэнсэб**», яъне «**соҳибмансаб**» тарҷума ва сабт гардидааст [39, с. 54], ки аз ибораи изофии «соҳиби мансаб» сохта шудааст. Вожаи «**офицер**» дар забони русӣ аввалин бор соли 1701 дар давраи Пётри I ба қайд гирифта шудааст ва аз рӯи задаи охираш бармеояд, ки аз забони фаронсавӣ иқтибос шудааст. Ақидаи ба воситаи забони лаҳистонии «**oficer**» омадани он зери шубҳа буда, аниқтараш гунаи немисии он «**offizier**» (асри XVI) дуруст ҳисобида мешавад ва тағйир додани пасванди -ir ба -er дар забони русӣ хеле маъмул мебошад» [33, Т. 2, с. 174; 30, Т. 2, с. 1020; 28, Т. 2, с. 726]. Бояд зикр намуд, ки Ожегов С. И. дар луғати худ истилоҳи «офицер»-ро ба ғайр аз маъноҳои дар боло овардашуда, инчунин ба маънои «фил - (яке аз муҳраҳои бозии шоҳмот)» оварда [20, с. 485], дар луғати русӣ-форсии Восканян Г. А., Клевсова С. Д. вожаи мазкур - «афсар» тарҷума гардидааст [6, с. 407; 12, с. 435]. Деҳхудо А. бо таъя ба қайдҳои луғатнигорони куҳан дар

«Луғатнома»-и худ калимаи «афсар»-ро бо якчанд маъно зикр намудааст: «1. Тоҷ ва кулоҳи подшоҳон; тоҷи аз абрешим мукалал бо ҷавоҳир; тоҷи подшоҳон, ки ба арабӣ аклил хонанд; ин калима мураккаб аст аз авастои «ов-aiwi» (ба-бар) пешованд+сар (sara)=афсар, яъне ончи бар сар гузоранд ва дар паҳлӯи афсар; кулоҳи шоҳ; тоҷи махсуси подшоҳон ва умаро, ки ағлаб аз тиллои холис месохтанд; 2. Ин калимаро фарҳангистон ба ҷои луғати соҳибмансаби лашкарӣ вазъ кардааст, ки соҳиби дараҷаи низомӣ бошад» [10, Ҷ. 2, с. 3069-3071]. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи «афсар» низ бо ду маънӣ оварда шудааст: «1. **«афсар»** I افسر тоҷ, кулоҳи подшоҳӣ; II افسر нав. соҳибмансаби қувваҳои мусаллаҳ, милитсия, политсия ва ғ., ки рутбаи аз лейтенанти хурд то полковник дорад, офитсер» [31, Ҷ. 1, с. 94]. Зикр кардан бамаврид аст, ки дар «Фарҳанги арабӣ-русӣ ва русӣ-арабӣ» ва «Луғати русӣ-арабӣ» истилоҳи **«офитсер»** - «ظابط - зобит» тарҷума шудааст [9, с. 656], [5, с. 635] ва аз гунаи овардаи Старчевский А. В. дар луғати зери пажӯҳишбуда фарқ мекунад. Инчунин дар «Қомус ал-форисийя - форсӣ-арабӣ» вожаи **«афсар»** ба забони арабӣ «ظابط في الجيش - (афсари артиш); الكليل - тоҷгул, التاج - тоҷ» баргардон шудааст [1, с. 74]

Ба ин тариқ, таҳлили маъноии вожаи **«афсар»**, нишон медиҳад, ки дар фарҳангу луғатномаҳои форсиву тоҷикӣ истилоҳи мазкур аввал маънои «тоҷ, кулоҳ» ва баъд маънои «сардор, мансабдор»-ро дошта, дар фарҳангҳои забони русӣ бошад, аввал ба маънои «сарфармондеҳи ҳарбӣ» ташреҳ гардидааст. Инчунин, дар фарҳангҳои арабию русӣ ва ё русию арабӣ тарҷумаи вожаи зери таҳлил «ظابط - зобит» зикр гардидааст, ки қаринаи овардаи Старчевский А. В. дар луғати зери таҳқиқ ба онҳо мувофиқат наменамояд.

Тарҷумаи вожаи **«конвой»** дар луғати зери пажӯҳиш **«мэвкеб»** [39, с. 54], яъне **«мавкиб»** омадааст, ки вомвожаи арабӣ маҳсуб ёфта, маънояш «роҳпаймой» мебошад [2, Т. 2, с. 908] ва аз феъли «وكب - оҳиста роҳ рафтан, ҳаракат кардан, ҳамроҳӣ кардан, саф кашида роҳ рафтан» сохта шудааст [2, Т. 2, с. 908]. Вожаи **«конвой»** дар фарҳангҳои тафсирии забони русӣ тариқи зайл шарҳ дода шудааст: «1. [гол. копвооі] Дастае аз нафарони мусаллаҳ, ки касеро ҳангоми сафар ҳамроҳиву муҳофизат менамоянд ва ё аз гурехтан нигоҳ медоранд; 2. Рурӯҳи киштиҳои ҳарбӣ, ки дар давраи ҷанг киштиҳои тичоратиро мудофия менамоянд (*бахрӯ*)» [30, Т. 1, с. 1433; Ожегов с. 289]. Бояд зикр намуд, ки муаллифони дигари фарҳанги тафсирии забони русӣ ғайр аз маъноҳои дар боло

зикргардида, инчунин маънии «ҳавопаймоҳое, ки дар вақти чанг киштиҳои тиҷоратиро аз ҳучуми душман муҳофизат менамоянд» илова кардаанд [28, Т. 2, с. 87]. Дар «Луғати русӣ-форсӣ»-и Восканян Г. А. истилоҳи «**конвой**» - «дастаи муҳофиз; эскорт» [6, с. 230] ва худӣ вожаи «эскорт» дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» «(ҳарбӣ) дастаи мушоият» тарҷума гардидааст [26, с. 1235], ки калимаи «мушоият» аз феъли «شيع - фиристодан, гусел намудан, хайрухуш кардан» [2, Т. 1, с. 425] гирифта шуда, дар «Фарҳанги бузурги арабӣ-русӣ» чун «1. Община; 2. Коммуна баргардон гардидааст [2, Т. 1, с. 425].

Деххудо А. бо тақия ба қайдҳои луғатнигорони куҳан дар «Луғатнома»-и худ калимаи «**мавкиб**»-ро бо якчанд маъно зикр намудааст: «1. Навъе аз рафтор; 2. Гурӯҳи равон ҷиҳати ороиш; саворон бошанд ё пиёдагон; 3. Гурӯҳи саворон ё пиёдагон...; 4. Гурӯҳи шутурсаворон, ки барои ороиш ва зиннат бошанд; ҷамоати шутурсаворон; 5. Гурӯҳи саворон, ки дар савории амири худ бошанд; гурӯҳи савор ё пиёда, ки дар хидмати султон бошанд...» [10, Ҷ. 14, с. 21816]. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи «**мавкиб**» низ бо ду маънӣ оварда шудааст: «*ا. موكب* *кхн*. 1. гурӯҳи савора ё пиёда, ки дар рикоби подшоҳ мерафтанд, аҳли рикоб. 2. дастаи савора ё гурӯҳи пиёда» [31, Ҷ. 1, с. 734]. Инчунин дар «Фарҳанги арабӣ-русӣ ва русӣ-арабӣ» ва «Луғати русӣ-арабӣ» тарҷумаи истилоҳи «**конвой**» - «*باخ. قافلة; خفر; حرس*» («*бахрӣ*. корвон; посбон; посбонӣ (ҳангоми сафар ва ё ҳаракат) [9, с. 372] омадааст, вале гунаи овардаи Старчевский А. В., яъне «**мавкиб**» дар ин ду луғат дида нашуд. Инчунин дар «Қомус ал-форисийя - форсӣ-арабӣ» вожаи «**корвон**» ба забони арабӣ «*معاً يسافرون الاسخاص من عدد*» - гурӯҳи одамоне, ки якҷоя сафар менамоянд» баргардон шудааст [1, с. 526]. Дар «Фарҳанги форсӣ-арабӣ»-и Шокири Кисроӣ истилоҳи «**корвон**» - «қофила; одамоне, ки ҳамроҳ сафар менамоянд; *طابور* (тобур) - тафтиш, муоина (дар хатти ҷабҳа)» [2, Т. 2, с. 466] тарҷума гардидааст [35, с. 386].

Ҳамин тавр таҳлили маъноии вожаи «**конвой**», яъне «**мавкиб**» нишон медиҳад, ки истилоҳи мазкур ба қатори вожагони бисёрмаъно дохил гардида, дар фарҳангу луғатномаҳои русӣ, форсӣ, тоҷикӣ ва арабӣ бо муродифҳои гуногуни худ сабт гардидааст ва бештар ба худ маъноҳои «посбон, дастаи муҳофиз (барои подшоҳону амирон), гурӯҳи одамоне, ки ҳамроҳ сафар менамоянд, роҳпаймой...»-ро касб кардааст. Лозим ба ёдоварист, ки истилоҳи қайдгардида дар забонҳои русиву тоҷикӣ ва арабӣ маънои «гурӯҳи савора ё пиёдаи рикоби подшоҳ»-ро дошта, бо мурури замон ба худ дигар мазмуну моҳиятҳо чун, «ҳавопаймоҳову

киштиҳои муҳофизатӣ дар замони ҷанг», «роҳпаймоӣ» ва «корвони мошинҳои базмӣ»-ро пайдо намудааст. Вале дар замони муосир дар забонҳои тоҷикиву русӣ истилоҳи «**мавкиб**» ва «**конвой**» дар қатори вожаҳои кӯҳнашуда ҷой гирифта, муодили аврупоии онҳо - «кортеж» ба маънои «гурӯҳи мошинҳо, киштиҳо, ҳавопаймоҳо...» кор фармуда мешавад.

Ҳамин тавр, таҳлили маъноии чанде аз истилоҳоти арабӣ ва тарҷумаи онҳо дар «Луғати русӣ ба форсӣ»-и Старчевский А. В. собит менамояд, ки вожаҳои мазкур имрӯз дар забони адабии тоҷикӣ, алалхусус дар соҳаи ҳарбию баҳрӣ истифода мешаванд, вале баъзе ба монанди: «**амир-низом**» ва «**мавкиб**» ба қатори вожаҳои архаистӣ ё таърихӣ дохил шудаанд. Ин раванд шаҳодати он аст, ки истилоҳоти соҳаи мавриди назар дар рушди доимӣ мебошанд.

Пайнавишт:

1. Абдунаъим Муҳаммад Ҳуснайн Қомус ал-форисийя - форсӣ/арабӣ. -Бейрут-Лубнон: Дорулкитоб ал-лубнонийя.Чопи аввал. 1402 ҳ. – 1982 м. -844 с.
2. Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь. 11-е изд., стереотип. В 2 т. Т. 1 ص ۱-۱. –М.: Живой язык, 2006. -456 с.; Т. 2 ص ۱-۱. --М.: Живой язык, 2006. -926 с.
3. Баҳор Маликушшуаро. Сабкшиносӣ. -Душанбе: Бухоро, 2012. - 569 с.
4. Бердиева Т. Лингвистические и экстралингвистические причины арабских заимствований (по материалам прессы 20-х годов). - Душанбе: Ирфон, 1971. -231 с.
5. Борисов В. М. Русско-арабский словарь. М.: «САМ ИНТЕРНЕТШНЛ». -1993.- 1120 с.
6. Восканян Г. А. Русско-персидский словарь. -М.: Русский язык, 1986 – 832 с.
7. Гаффаров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил. – Душанбе: Дониш, 1966. – 225 с.
8. Ғозиев М. И. Арабские заимствования в таджикской печати периода независимости (1991-2008). Автореф. дис. канд. филол. наук, -Душанбе, 2009. -26 с.
9. Данилов И. С., Рыжков В. И., Анисимов М. Г. Арабско-русский и русско-арабский военный словарь.- М.: Воениздат, 1965.- 704 с.
10. Деххудо Алиакбар / Луғатнома (Луғати энциклопедӣ). Зери таҳрири Муҳаммад Муъин ва Ҷаъфар Шаҳидӣ.- Техрон: Муассисаи интишорот ва чопи донишгоҳи Техрон (чопи дуввум аз давраи ҷадид: 1377 ҳ.), 1998. Ҷ. 2, 3, 14.

11. Исмонов К. Б. Лексико-грамматические оттенки «и-раба» в таджикском языке. Автореф. дис. канд. филол. наук, - Душанбе, 2013. - 22 с.
12. Клевцова С. Д. Русско-персидский словарь. Учебный. Около 11000 слов. Под редакцией Г. А. Восканяна. С приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка. - Техрон: Интишороти Хонзода 2409828 -875 с.
13. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. - 944с.
14. Қосимова М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX-X). - Душанбе: ДМТ, 2003. - 490 с.
15. Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Қ. 1. Луғатшиносӣ. - Душанбе: Деваштич, 2007. - 242 с.
16. Маҷидов Ҳ. Калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони тоҷикӣ // Маърифат. - 1999. - № 7-8. - С. 2-6.
17. Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. - Сталинобод: Нашрдавтоҷ., 1959. -379 с.
18. Наджотов А. А. Таджикско-персидские заимствования в сочинениях по арабскому языкознанию (на основе книги Ас-суюти «Ал-музхир»). Автореф. дис. канд. филол. наук, - Душанбе, 2011. - 28 с.
19. Насруллоев М. Н. Арабские заимствования в прозе Убайда Зокони. Автореф. дис. канд. филол. наук, - Душанбе, 2010. -19 с.
20. Ожегов С. И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М.: ООО «А ТЕМП», 2010. - 874с.
21. Пейсиков Л. С. Лексикология современного персидского языка. - М.: Изд-во МГУ, 1975. -207 с.
22. Полный русско-арабский словарь. Первая часть (А-О). - Казань: Типо-литография В. М. Ключникова. -1903 г. 520 с.

